

KOMP'YUTERDA MOLEKULALARNING BROUN HARAKATINI MODELLASH

¹P. Baymatov, ²A.A Pulatov

Namangan Davlat Universiteti, Fizika fakulteti, fizika kafedrası, f-m.f.n dots

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10991070>

Аннотация. В данной статье рассматривается Броуновское движение молекул и их статистические закономерности на основе компьютерного моделирования.

Abstract. In given article is considered Brounovsky moving the molecules and their statistical regularities on base of computer modeling.

Ikki o'lchamli gaz molekularining Broun harakati traektoriasining taqribiy komp'yuter modeli keltirilgan. Bitta zarrachaning tasodifiy erkin yugurish vaqti τ_y va to'qnashuvdan so'nggi tezliklari ϑ_x, ϑ_y Monte –Karlo algoritmidan generatsiyalangan. O'zaro bog'liq bo'lmagan bir nechta tajribalarda gaz molekularining traektoriyalari kuzatilgan Tajribada Eenshteyn-Smoluxovskiy formulasini osongina tekshirish mumkinligi ko'rsatilgan.

1. Gaz molekularining tartibsiz harakatini va uning qonuniyatlarini o'rganish va tekshirishda birinchi o'rinda avvalo tajriba turadi. Qolaversa, so'nggi yillarda fizikaviy tajribaning komp'yuter modellari keng qo'llanilmoqda. [1-3]. Maktab yoki oliy o'quv yurtlarida bunday modellarni laboratoriya ishi sifatida kiritish va o'quvchi va talabalarga o'rgatish, bu isni mustaqil bajarishga jalb qilish, fizik jarayoni mohiyatini tushuntirishda kata ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki [1-3], "molekulyar dinamika" modellarida kata sondagi molekullar $\sim 10^3 \div 10^4$ bilan ish ko'riladi va molekulararo o'zaro ta'sir potentsiyalini kiritish mumkin (masalan, Leonard-Jons, Morrz va h.k.o). Bular gazning komp'yuter modelidagi statistik hatolarni kamaytirishga va modelning "realligini" oshirishga olib keladi. SHunga qaramay, chegaraviy shartlar (gaz joylashgan idish hajmini) Ta'sirini kamaytirish maqsadida davri chegaraviy shartlar (daz joylashgan idish hajmini) ta'sirini kamaytirish maqsadida "davriy chegaraviy" shartlar kiritishga to'g'ri keladi.

Bunday mukammal komp'yuter modellaridan foydalanishdan avval, dastlabki bosqichda anch sodd bo'lgan gaz modellari bilan ishlab, modellashtirishning muxim elementlari bo'lgan, masalan: molekulaning tasodifiy erkin yugurish vaqti τ_y , o'qnashuvdan so'nggi tezlik va tasodifiy yo'nalishini generatsiyalash kabi elementlarni o'rgatish talabalarining ushbu kurs mazmuniga kirishini va o'zlashtirishni anch osonlashtiradi.

SHu vaqsadda, quyeyda, bitta gaz molekulasini tasodifiy (va sun'iy) to'qnashishlar oqibatida xosil bo'ladigan Broun zarrasi kadi tartibsiz traektoriyalarini kuzatishga imkon bruvchi modili keltiriladi. Albatta, modelda yo'l qo'yilgan: ikki o'lchamda qarash, Leonard-Jons kadi ta'sir potentsiallarida foydalanvaslik, To'qnashuv elementlari o'ta taqribiyligi "real voqelikdan" uzoqlashtirish tabiiy. Lekin, shunga qaramay, modelning soddaligi –yuqorida aytib o'tilgan: modellashtirishini muhim elementlarini o'zlashtirish va uning mohiyatini anglasda kata ahamiyatga ega bo'lib, keyingi bosqichlarda ancha mukammal modellarni o'zlashtirish va rivojlantirish imkonini beradi.

2. Faraz qilaylik, tasodifiy erkin yugurush vaqti τ_{y1} mobaynida molekulaning ko'chishi s_1, τ_{y2} mobatnida esa s_2 va h.k. τ_{yN} mobaynida s_N bo'lsin. U holda, ketgan barcha vaqt $t = \tau_{y1} + \tau_{y2} + \dots + \tau_{yN}$ Mobaynida to'la ko'chish $s = s_1 + s_2 + \dots + s_n \approx 0$, uni kvadrati esa [4-5]

$$s^2 = (s_1 + s_2 + \dots + s_n)^2 = s_1^2 + s_2^2 + \dots + s_n^2 + 2s_1s_2 + \dots + 2s_1s_n \approx s_1^2 + s_2^2 + \dots + s_n^2$$

Bu yerda N-jami ko‘chilar (erkin yugurushlar) soni. To‘qnashishlar tufayli ko‘chish vektorlari tasodifiy yo‘nalishlarga ega bo‘lib, etarlicha katta N larda $s_1 + s_2 + \dots + s_n \approx 0$, va $2s_1s_2 + 2s_1s_3 + \dots + 2s_2s_3 + 2s_3s_4 \dots 2s_{N-1}s_N \approx 0$ bo‘lib, quyidagini yozish vuvkin.

$$\frac{s^2}{N} = \frac{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 + \dots + s_N^2}{N} = const.$$

So‘nggi ifodaga asosan, ko‘chishlar kvadrati $s^2(t)$, alohida ko‘chishlar kvadratlari yiindisiga teng bo‘lib, bu kattalik ko‘chishga ketgan vaqtga to‘g‘ri proporsional ekan. Bu qonuniyat gaz va suyuqlilarda tartibsiz harakatlanayotgan molekular uchun statistik qonun bo‘lib, Eyinstyen-Smoluxovskiy formulasi deyiladi va uning aniq ko‘rinishi quyidagicha [3]

$$R^2 + s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 + \dots + s_N^2 = 2dDt,$$

Bu yerda d-fazo o‘lchamligi (ikki o‘lchovda d=2, uch o‘lchovda d=3), D-diffuziya koeffitsienti.

3. Normal sharoitda ko‘p gazlarda molekulaning o‘rtacha erkin chopish yo‘li $l_0 \sim 10^{-7}m$, o‘rtacha erkin yugurish vaqti $\tau_0 \sim 10^{-9} \div 10^{-10}$ sek [6]. O‘rtacha erkin yugurish vaqti τ_0 ni bilgan holda tasodifiy erkin yugurish vaqti τ_y ni quyidagicha generatsiyalash mumkin. [1]:

$$\tau_{y1} = -\tau_0 \ln(y_1), t = t + \tau_{y1}$$

Bu yerda $y_1 - (0..1)$ intrvalda uzluksiz joylashgan asodifiy son, t+to‘la vaqtni jamlab boruvchi o‘zgaruvchi. To‘qnashuv oqibatida qaralayotgan molekula boshqasi bilan enegiya-impul’s almasinuvi natigasida yangi “tasodifiy enegiya-impul’s” (Maksvell taqsimati bo‘yicha) va “tasodifiy yo‘nalish”ga ega bo‘ladi. Bu modeelda, to‘qnashuvdan keying tezliklar komponentlari ϑ_x, ϑ_y ni ikki o‘lchovdagi Maksvell taqsimotidan olindi:

$$\varphi_{y3} = 2\pi y_3, \vartheta_x = \vartheta_0 \sqrt{-\ln(y_2)} \cos(\varphi_3), \vartheta_y = \vartheta_0 \sqrt{-\ln(y_2)} \sin(\varphi_{y3}),$$

Bu yerda, $y_2, y_3 - (0..1)$ intervalda uzluksiz joylashgan tasodifiy sonlar, ϑ_0 - ikki o‘lchovli Maksvell gazidagi o‘rtacha kvadratik tezlik $\vartheta_0 = (2k_B T/m)^{1/2}$, k_B - Bol’tsman doimiysi. Alohida ko‘chish kvadratlari yig‘indisi S_{um} quyidagich ifodalanadi:

$$S_{um} = S_{um} + (\vartheta_x^2 + \vartheta_y^2) \tau_{y1}^2$$

Siljish koordinatalari esa ,X, Y o‘zgaruvchilarda joylashgan:

$$X = X + \vartheta_x \tau_{y1}, Y = Y - \vartheta_y \tau_{y1}.$$

Sonli koordinatalarda, odatda birliksiz kattaliklarga o‘tildi. shuning uchun ham bu yerda ham vaqtni τ_0 tezliklarini ϑ_0 va masofalari $\vartheta_0 \tau_0$ birliklarda olingan. Ushbu model algorimining Paskal tilida yozilgan dasturi quyida ilavada keltirilgan.

Dastur juda soda bo‘lib, unga turli o‘zgartirishlar kiritish ham mumkin. Masalan, Paskal grafikasidan foydalangan holda 1-rasmda molekulaning dastlabki bir necha to‘qnashuvlar natijasidagi xaotik xarakati traektoriyalari keltirilga

1-rasm. Molekulaning dastlabki bir necha: a)N=13 va boshqa tajribada b) N=17 ta to‘qnashishlar natijasidagi traektoriyasu.

Har bir to‘qnashuvdan so‘ng molekula tezligi ikki o‘lchovdagi Maksvell taqsimot funksiyasidan olinganligi bois, turli erkin yugirishlar τ_y da molekula turlicha tezliklarda (binobarin, turlicha yo‘nalishlarda) harakat qiladi. Bu tezliklar taqsimoti N ning kata qiymatlarida Maksvell taqsimoti bo‘yicha taqsimlangan. Dasturga o‘zgartirilish kiritib, masalan o‘rtacha kvadratik tezlikni tekshirib ko‘rish mumkin.

Eenshteyn –Smolyxovskiy qonunini tekshirish maqsadida o‘zaro bog‘liq bo‘lmagan 10 ta tajriba natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan. Tajribalarda to‘qnashishlar soni N=100 dan 10000 gahacha o‘zgartirilgan. Ketgan vaqtlar va unga mos ko‘chish kvadratlari yig‘indisi $Sum = R^2(t)$ jadvalning ikkinchi va uchunchi ustunlarida, grafigi esa 2-rasmda ko‘rsatilgan.

2-rasm. O‘zaro bog‘liq bo‘lmagan 10 tajribada (Jadvalga qarang) molekulani umumiy ko‘chish kbadrati $R^2(t)$ ni ko‘chish davomiyligi t bOg‘lanish grafigi.

N	t	Sum	Sum/N
1000	1024.47	2069.50	2.07
2000	2045.28	3986.42	1.99
3000	3030.99	3946.91	1.98
4000	3993.30	7734.09	1.93
5000	5000.07	9733.33	1.95
6000	6040.07	12027.70	2.00
7000	6879.79	13137.71	1.88
8000	7863.23	15011.83	1.88
9000	8825.01	16802.98	1.87
10000	9984.02	19342.71	1.93

Kuzatilgan tajribalarda haqiqatan ham ko'chish kvadratlari yig'ndisi vaqtga to'g'ri propotsional ekanligi kata aniqlikda tasdiqlandi. Eyinshteyin – Smoluxovskiy formulasidan $D = R^2(t)/2dt$ va jadvaldan foydalanib ($d=2$) qaralayotgan syn'iy model uchun diffuziya koeffitsienti $D \approx 0,5$ ekanligini topish mumkin.

```
Ilova
Program 2d-Brown;
USES Crt.Dos;
CONST t0=1;θ0=1;N=1000
VAR t, tr, x,y,θx,θy,Sum, θr,Fr;Extended;i:LongInt:
Function Rnd:Extended:Begin Rnd:= 0,0001 + 0,0001*Random (10000)End:
BEGIN ClrSer;Randomize; x:=0; y:=0; t:=0;Sum:=0;
For I:= 0 to N do
Begin
Tr:=t0*Ln (Rnd);t:=t+tr;
θr := sqrt(-Ln(Rnd));Fr = 2 * pi * Rnd; {Maxswell}
θx=θ0 * θr * cos(Fr); θy := θ0 * θr*sin(Fr);
x:=x+ θx * tr; y := y + θy * tr;
Sum:= Sum+(θx * θx + θy * θy) * tr * tr;
End;
WriteLn(t:10:2, Sum:10:2, Sum/N:10:2);
END
```

O'yilaymizki, bu kabi dasturlarni yaratish va ommalashtirish maktab, akademik litseyi va ixtisoslashtirilgan maktablar;o'quvchilarining fizika faniga bo'lgan qiziqishlarini ortbradi va kelajak avladni tarbiyalashda o'zining vunosib xissasini qo'shadi.

REFERENCES

1. Хокин Р., Иствуд Дж. Численное моделирование методом частиц.М.,”Мир”,1987.640с
2. Хеерман Д.В.Методы компьютерного эксперимента в теоретической физике. М.,”Наука”,1990.176с
3. Гулд Х.,Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике; В двух частях.М.,” Мир“ 1990.Т1.309с
4. Фейнман Р.,Лейтон Р.,Сенде М. Фейнмановские лекции по физике.М.,”МИР “ 1999г 2 изд.Т.1,с110-111;Т.4с 59-60.
5. Рейф Ф. Статистическая физика. М.,” Наука“ ,2003,2изд ,Т.5.с313
6. Кухлинг С.Н., Справочник по физике .М., “Мир “,1985.С202-204